

ҚУРЫЛЫС ИМАРАТЛАРЫ ХЫЗМЕТКЕРЛЕРИ МЕНЕН УГИТ-НАСИЯТ
ИЛӘЖЛАРЫ

Р.А.Реимов

Шоманай районы АЖБ II ҳам ҚБ аға инспектор капитан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14804209>

Аннотация. Бул мақалада бүгінги күндеги қурылыс имаратлары хызметкерлери менен угит-насият иләжлары ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: қурылыс, имаратлар, турақ жай, Айрықша жағдайла.

METHODS OF PROPAGANDA WITH CONSTRUCTION WORKERS

Abstract. This article discusses methods of propaganda with construction workers.

Keywords: construction, buildings, residential areas, emergency situations.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОПАГАНДЫ-ПРОПАГАНДЫ С РАБОТНИКАМИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Аннотация. В данной статье рассказывается о возможностях продвижения и продвижения по службе у строителей.

Ключевые слова: строительство, здания, жилые массивы, чрезвычайные ситуации.

Бүгінги күнде районымыз аймағындағы жаңадан бой тиклеп атырған халыққа хызмет көрсетиў хәм турақ жай имаратларын көрип, районымыз шырайына-шырай қосылып, бир қанша өзгерислер болғанын сеземиз.

Бундай өзгерислер болыўында қурылысшыларымыздың орны айрықша екенлигин атап өтсек болады.

Тилекке қарсы сол жаңадан салынып атырған имаратларда жуз бериўи мүмкин болған айрықша жағдайларда инсанлардың өмирин сақлап қалыў ең баслы мақсетимиз болғанлықтан, жаңадан салынып атырған имаратларда эвакуация жолларының хәм өртке қарсы қуралларының проект-смета хужжетлерине киритилмей қалыў жағдайлары ушрасып атырғанлығын атап өтиўимиз тийис.

Районлық Айрықша жағдайлар бөлими хызметкерлери тәрәпинен жаңадан салынып атырған имаратларды уйренилгенде жоқарыдағыдай кемшиликлер район аймағындағы жаңадан салынып атырған халыққа хызмет көрсетиў имаратларындада ушрамақта.

Сол орында қурылыс фирмалары хәм жобаластырыўшы (проектный) фирмалар хәр бир имаратларда айрықша жағдайларға қаратылған илажларды норматив-техник

хужжетлер (ҚМҚ, ШНҚ, СНиП, ГОСТ) талаплари бойынша киритип өтиўин үсынған болар едик.

Хар бир халыққа хизмет көрсетиў имаратлары ҳәр тәрәплеме қолайлы ҳәм сапалы етип салынса мақсетке муўапық болар еди.

REFERENCES

1. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-oktabrdagi 649-son qaroriga ILOVA 2. O'z.R. "Yong'in xavfsizligi" to'g'risidagi qonuni. T.: - 2009
2. Yuldashev O.R, G'ulomova G.M., Rahmatova D.M. Yong'in xavfsizligi asoslari. Amaliy mashg'ulotlarni bajarish uchun uslubiy qo'llanma – T.: TDTU, 2015 - 75 b.
3. Гуломова Г.М., Нарзиев Ш.М. Методическое руководство для проведения лабораторных работ по предмету Основы пожарной безопасности -Т.: ТГТУ, 2015.
4. Сулейманов А.А., Петросова Л.И., Шомансуров С.С. Учебнометодическое пособие к выполнению практических работ по курсу «Основы пожарной безопасности»– Т.: ТГТУ, 2017- 60 с.
5. G'ulomova G.M. Yong'in va yonish-portlash xavfsizligi. O'quv qo'llanma. T.: Tafakkur tomchilari, 2021-246 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH